

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM HOMEOPATIA

ANA RITA VIEIRA DE NOVAES*

SINOPSE

A introdução da Homeopatia no serviço público ocorreu na cidade de São Paulo, em 1980, após seu reconhecimento pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, impulsionada pela crescente demanda da população por este tipo de assistência.

No estado do Espírito Santo, em 1991, ocorre o primeiro concurso público para médico homeopata, realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória e mais tarde pelo Instituto Estadual de Saúde Pública. Na Secretaria Estadual de Saúde, paulatinamente surgem alguns serviços de homeopatia, frutos da opção individual de alguns profissionais em atuarem na área homeopática, sem que houvesse uma estruturação adequada a este tipo de assistência ou discussão apropriada para introdução deste novo paradigma.

Aliados a estrutura organizacional deficitária do SUS, esses serviços enfrentam diversos problemas, como o número insuficiente de profissionais e a falta de decisão política que assegure sua implementação, além da inexistência de uma política para o fornecimento de medicamentos homeopáticos.

Este trabalho consiste em apresentar uma proposta para implantação de um Centro de Referência em Homeopatia na Rede Pública em Vitória - ES, pela Secretaria Estadual de Saúde, que busca sistematizar este tipo de atendimento, considerando as reais necessidades da Homeopatia e da população a ser assistida.

Propõe uma assistência interdisciplinar com atuação em três vertentes: Ambulatorial, Educação e Ensino e Pesquisa. Apresenta sugestão para criação de uma farmácia homeopática, além de discutir formas de participação e engajamento dos usuários do SUS.

ABSTRACT

The introduction of Homeopathy in the public health service took place in São Paulo, in 1980, after being recognized by the Brazilian Medical Association and the Federal Medicine Council, due the population's growing demand for this

kind of service. In 1991, the first public contest for homeopaths in the state of Espírito Santo was organized in Vitória, the state's capital, and later, by the State Public Health Institute. Gradually, some homeopathic services started being introduced in the State Health Service, as a result of individual efforts made by professionals already working with Homeopathy, without any adequate structure for this kind of assistance or appropriate discussion about the introduction of this paradigm.

Together with the poor organizational structure of SUS (The Brazilian Government Public Health Body), these services found a lot of problems such as insufficient number of professionals, lack of political decisions to support its implementation, and the fact that there is no policy regarding the supply of homeopathic medicines.

This work consists of presenting a proposal for the implantation of homeopathy Reference Centre in Vitória's Public Health Service by the State Health Secretary which aims to systematize this kind of service, taking into account the real needs of Homeopathy and its potential users.

It also proposes interdisciplinary assistance acting in three branches: medical assistance, healthy education and research. This work presents a suggestion for the creation of a homeopathic pharmacy and discusses ways of participation and commitment by the SUS's users.

UNITERMOS

Homeopatia e Saúde Pública.
Serviços de Saúde. Modelo de Assistência.
Interdisciplinaridade.
Promoção em Saúde.

KEY WORDS

Homeopathy and Public Health.
Health Service. Assistance Model.
Interdisciplinary.
Health Promotion.

* Médica Homeopata
Coordenadora do Centro de Referência em Homeopatia
Secretária Estadual de Saúde do ES
Coordenadora da Comissão de Pesquisa da AMHB

INTRODUÇÃO

A Homeopatia é uma terapêutica que se baseia na lei da semelhança, doses infinitesimais e na experimentação no homem são, desenvolvido por Samuel Hahnemann, no século XVIII e sistematizados em suas obras "Organon da Arte de Curar" e "Doenças Crônicas". A partir daí, esta racionalidade experimentou uma grande expansão por várias regiões do mundo, estando hoje, firmemente implantada em diversos países.

No Brasil, a Homeopatia foi introduzida com a chegada de Benoit Mure, em 1840, tornando-se rapidamente uma opção de tratamento à medicina oficial vigente na época. Até as primeiras décadas deste século, verificou-se um grande crescimento da Homeopatia, inclusive com a criação do Instituto Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1880, que se tornou a primeira escola de formação de médicos homeopatas no Brasil. Ressurgiu, na década de 70, em consonância com o crescimento dos questionamentos a respeito dos paradigmas clássicos que embasam a medicina oficial e com a insatisfação de parcelas cada vez maiores da população com a forma de organização da atenção médica.

Nesse processo de crescimento, é fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB), em 1979, quando a Homeopatia é reconhecida como especialidade médica pela Associação Médica Brasileira (AMB) e em 1980, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Em 1986, as resoluções finais da VIII Conferência Nacional de Saúde recomendam a introdução das outras práticas na rede pública. Ainda em âmbito federal, a CIPLAN (Comissão Interministerial de Planejamento), que abrangia os Ministérios da Saúde, Educação, Previdência, Trabalho e Planejamento, publica a resolução 04/88 de 08/03/1988, na qual fixa as primeiras diretrizes para implantação da Homeopatia nos serviços públicos de saúde. Em 1989, a AMHB passa a fazer parte do Conselho de Especialidades da AMB e, em 1990, é realizado o primeiro concurso para concessão de título de especialista em Homeopatia, com respaldo da AMB e CFM.

Vários outros serviços foram surgindo em diversos pontos do País, não só nos grandes centros como nos municípios do interior dos estados.

No Espírito Santo foi introduzida no serviço público através de concurso público em 1991, pela Prefeitura Municipal de Vitória, posteriormente pelo Instituto Estadual de Saúde Pública, disponibilizando um total de 8 vagas para médicos homeopatas. Em seguida, alguns profissionais do quadro funcional do Instituto Estadual de Saúde Pública, fizeram opção para atuarem na área homeopática. Desta forma, algumas unidades de saúde passaram a contar com atendimento ambulatorial de homeopatia, sem que houvesse estruturação adequada, necessária a este tipo de atendimento. Desta forma, o insuficiente

número de profissionais, a grande demanda por parte da população, o não fornecimento de medicamentos homeopáticos, aliados a falta de organização necessária para a Homeopatia, foram fatores que dificultaram sua inserção no serviço público.

Este trabalho visa a implantação e implementação de um Centro de Referência em Homeopatia no Serviço Estadual de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, cuja proposta busca sistematizar este tipo de atendimento, de forma a proporcionar qualidade e satisfação ao usuário, através de assistência ambulatorial, realização de trabalho de prevenção aos principais agravos da saúde, com ênfase a educação em saúde e ao auto-cuidado, até o fornecimento de medicação homeopática.

Ressalta-se a grande demanda dos principais serviços homeopáticos, conforme Diagnóstico da Comissão de Saúde Pública da AMHB/98 que, aliada aos bons resultados clínicos, baixo custo para implantação e manutenção dos serviços constitui uma alternativa satisfatória para a criação de serviço pautados neste paradigma.

A Homeopatia constitui uma ciência médica humanizada que valoriza a relação médico-paciente, em que o indivíduo é visto de uma forma global, que busca reequilibrar suas funções vitais e manter sua saúde. Atua nos moldes de uma medicina generalista, utilizando-se da propedêutica homeopática, podendo intervir individualmente, em grupos ou em núcleos familiares. Busca oferecer respostas aos agravos da saúde, físicos e mentais, podendo significar real possibilidade de intervenção, correspondendo aos anseios da população.

Entendemos que um Centro de Referência em Homeopatia é um direito do cidadão, ao acesso à terapêutica mais conveniente e adaptada a sua escolha. Sabemos que grande parte da população encontra-se alijada da especialidade homeopática por questões econômicas, sociais e políticas e que sua assistência depende do SUS. Torná-la possível constitui um direito à saúde do cidadão, visando garantir melhor qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

A decisão de implantar um programa de atendimento homeopático na rede pública de saúde deve considerar alguns parâmetros, tais como: eficiência dos procedimentos, recursos tecnológicos envolvidos, custos de implantação e manutenção do programa, resolutividade, satisfação da clientela.

A proposta de um Centro de Referência em Homeopatia representa uma iniciativa adequada a esta realidade pois:

- modelo de assistência, com abordagem interdisciplinar, em que o indivíduo é visto em seu contexto bio-psico-social, permite melhor compreensão e intervenção no binômio saúde-doença;

- fornece panorama para avaliação dos serviços de homeopatia na rede pública;
- dará visibilidade ao programa da Homeopatia, estruturando métodos para coleta de dados padronizados, constituindo avanço para confecção de pesquisas clínicas e sociais;
- a padronização de condutas clínicas constitui um elemento facilitador deste tipo de atendimento, pautado na individualidade, contribuindo para maior resolutividade da Homeopatia;
- constitui fonte motivação da equipe pela oportunidade de atuação em prevenção e promoção de saúde;
- permite a capacitação continuada e a troca de experiências entre diversos profissionais da equipe, e entre as demais instituições;
- possui tecnologia adequada à satisfação das necessidades de saúde da população, resgatando os princípios éticos de relacionamento serviço-usuário, a um custo de financiamento condizente com as condições socio-econômicas e culturais do estado;
- apresenta grande aceitação nos locais onde já está implantada, demonstrando eficiência e resolutividade;
- a Homeopatia possibilita o resgate da relação médico-paciente e a maior percepção que o indivíduo possui de si mesmo e do meio em que está inserido;
- viabiliza a formação de serviço destinado à formação de especialistas e estágios supervisionados em Homeopatia .

OBJETIVO GERAL

Criar um Centro de Referência em Homeopatia pela Secretaria Estadual de Saúde, para que sua prática possa ser implantada, consolidada e avaliada no Sistema Único de Saúde do Estado do Espírito Santo.

METODOLOGIA

Clientela

- Caracterização: Como a prática homeopática se caracteriza por uma abordagem integral do indivíduo, a clientela alvo deste programa será toda a população que demanda ao SUS, em todas as faixas etárias.
- Captação: A demanda poderá ser tanto espontânea ou referenciada por outros profissionais e/ou serviços do SUS.

Recursos Humanos

A equipe será composta por:

- Médico(s) homeopata(s)
- Farmacêutico(s) homeopata(s)
- Enfermeiro(s)
- Psicólogo(s)
- Assistente(s) Social
- Assistente(s) administrativo(s)
- Técnico(s) de enfermagem
- Agente(s) de saúde

O médico homeopata deverá:

- ser registrado no CRM;
- possuir Título de Especialista em Homeopatia (reconhecido pela AMHB/AMB e CFM) ou ter curso de especialização em Homeopatia ou ter sido aprovado em concurso público para médico homeopata.

O farmacêutico homeopata deverá:

- ser registrado no CRF;
- ter realizado Curso de Farmácia Homeopática de no mínimo 90 horas ou estágio comprovado em farmácia ou laboratório homeopático de no mínimo 300 horas ou ter cursado disciplina de Farmacotécnica Homeopática no curso de graduação de farmacêutico ou ter sido aprovado em concurso público para farmacêutico homeopata.

Recursos Materiais

- Materiais de uso para atendimento ambulatorial: estetoscópio (4), esfigmomanômetro(4), otoscópio (4) , etc.
- Computadores (3)
- Impressora (1)
- Programa compatível para Homeopatia.
- Matéria Médica Homeopática
- Repertório Homeopático
- Retroprojeter (1)
- Material de Divulgação: folders, cartazes e cartilhas.
- Material para informação, programação e avaliação:
 1. Carteira de identificação do usuário
 2. Ficha clínica ambulatorial (Anexo)
 3. Consolidado mensal de atendimento em Homeopatia
 4. Planilhas de avaliação das ações programáticas
 5. Outros a serem criados após a implantação
- Medicamentos:

A distribuição do medicamento homeopático é fundamental para garantir a qualidade no atendimento clínico. Para obtenção e/ou fornecimento destes medicamentos, poderemos optar por :

- a) Montar farmácia homeopática própria
Consideramos que o custo inicial do investimento retorna rapidamente em benefícios para a população e para o serviço, uma vez que o medicamento produzido e fornecido é significativamente mais barato que os existentes e fornecidos pelos serviços em suas farmácias básicas. Assim, recomendamos que esta seja a estratégia eleita, considerando experiências anteriores de implantação de farmácia homeopática no SUS.
- b) Credenciar ou estabelecer convênios com farmácias homeopáticas privadas que tenham condições de suprir a demanda.

Esta possibilidade poderá ser utilizada, em caráter provisório a fim de viabilizar a criação do serviço.

Deverão estar disponíveis os medicamentos homeopáticos essenciais.

Área Física

- Consultórios para atendimento ambulatoriais (4)
- Sala de espera
- Sala de apoio administrativo
- Sala de reuniões da equipe
- Sala para desenvolvimento das atividades educativas e grupos com os usuários.

Estratégias de Implantação

Criação da Equipe do Centro de Referência em Homeopatia:

É preciso identificar entre os homeopatas que atualmente compõe o quadro do SUS, aqueles que preenchem os requisitos necessários para atuarem no Centro de Referência em Homeopatia, incluindo a possibilidade de realização de concurso público ou contratação de profissionais a fim de viabilizar oferta adequada de profissionais.

Considerando a amplitude da abordagem homeopática e do atual conceito de saúde, há necessidade de compor uma equipe multiprofissional para a realização de trabalho interdisciplinar.

Utilizaremos recursos técnicos, a fim de proporcionar maior interação e melhor compreensão do paradigma homeopático.

Assim, buscaremos a:

a) Realizar o I Fórum de Homeopatia na Rede Pública do E. Santo, para sensibilizar a equipe de saúde, apresentando as propostas do programa, suas rotinas, seus instrumentos de avaliação.

b) Realizar o I Fórum de Homeopatia para os Usuários do SUS, visando apresentar as propostas do atendimento do Centro de Referência em Homeopatia, suas características, e discutir formas de participação e engajamento da comunidade.

c) Realizar curso preparatório para equipe médica a fim de uniformizar a rotina e o atendimento, padronizando as condutas em todo serviço, garantindo a utilização de prontuário único.

d) Contactar escolas, entidades religiosas, ONGs, visando a informar a clientela as características e abrangências do programa de Homeopatia a ser implantado, através da produção de materiais de divulgação e palestras.

Atividades do Centro de Referência em Homeopatia

O Centro de Referência em Homeopatia visa atuar em três vertentes:

- assistencial
- educação e ensino
- pesquisa

Vertente assistencial

- atendimento ambulatorial por médico homeopata

Constitui o atendimento a clientela, utilizando-se da propedêutica homeopática. Considerando as particularidades da prática clínica, a consulta deverá ser abrangente o suficiente para compreender o indivíduo em sua totalidade, valorizando suas características mais importantes. Desta forma o tempo de consulta deverá ser estabelecido em 60 minutos para as consultas de primeira vez e de 30 minutos para as consultas subseqüentes, respeitando-se as possíveis variações da prática do profissional e das necessidades do usuário.

Com isto, preconiza-se, um número médio de 120 consultas/mês para cada profissional com carga horária de 20 horas semanais.

Será necessário suporte diagnóstico de análises clínicas e radiodiagnóstico, nos casos necessários, quando solicitados por médicos do Centro de Referência em Homeopatia, em formulários próprios.

Atendimento Enfermagem

Constitui pré e pós consulta ao atendimento médico, visando informa-lo sobre o tipo de atendimento realizado no serviço, assim com informações relacionadas à Homeopatia e ao autocuidado.

Atendimento em Grupos

Realizado por equipe multidisciplinar, cujos temas serão definidos pelo próprio grupo.

Vertente em Educação e Ensino

a) Educação em Saúde: População e Usuários
Realização de grupos de usuários e/ou população para esclarecimento de temas diversos relacionados à saúde.

Realização de atividades educativas em parceria com instituições de ensino formais e informais, associação de moradores, instituições religiosas e demais instituições organizadas.

Elaboração de cartilhas, folhetos e informativos sobre Homeopatia e outros temas relacionados à saúde.

b) Educação continuada: Equipe de Saúde
Realização de cursos, seminários e treinamentos internos para capacitação e/ou aperfeiçoamento de profissionais do serviço.

Realização de atividades informativas e científicas com profissionais da área de saúde, a fim de integrar o Centro de Referência em Homeopatia com outros serviços e programas.

Grupos de estudo, sessões clínicas com profissionais de saúde, a fim de manter a qualidade técnica do grupo.

Reunião periódica com a equipe técnica para avaliação das atividades desenvolvidas, com intuito de apresentar propostas criativas para solução de problemas.

c) Educação e Ensino: Profissionais da área de saúde

Desenvolvimento de atividades teórico-práticas em parcerias com instituições de ensino e outras entidades com objetivo de capacitação de médicos e estudantes da área de saúde.

Desenvolver atendimento ambulatorial e estágios supervisionados para formação e reciclagem de especialistas em Homeopatia.

Capacitação de agentes de saúde para atuarem junto aos usuários do Centro de Referência em Homeopatia e comunidade, na promoção de saúde individual e coletiva.

Vertente em Pesquisa

- Realizar pesquisas, utilizando dados do serviço, com profissionais envolvidos e/ou convidados.
- Avaliar periodicamente as atividades dos serviços, visando aperfeiçoamento técnico, contemplando aspectos éticos da pesquisa.

CONCLUSÃO

Um novo milênio sem exclusões. Esta é a tônica entoada pela sociedade e suas instituições religiosas neste final de século. Acreditamos que o acesso à Homeopatia também deva ser estendido à toda população, como um direito de cidadania. Desejamos socializar esta ciência que, com mais de 200 anos de existência, e há cerca de 20 anos de sua oficialização, encontra-se tão restrita como opção terapêutica.

Neste momento, precisamos buscar novas formas de nos relacionar com o mundo em que vivemos. Queremos humanizar nossas relações e construir um novo conceito de saúde, que valorize o indivíduo em todo seu contexto bio-psico-social. Queremos desenvolver uma abordagem interativa, em que o usuário seja um agente participativo dentro do SUS, desenvolvendo atividades que contribuam para maior conscientização, tanto individual, conferindo maior responsabilidade pela manutenção de sua saúde, como coletiva, através de atividades educativas, que possam orientar a comunidade assistida.

O Centro de Referência em Homeopatia pretende desenvolver todas as suas ações: assistências, educativas, pesquisas e ensino, com uma equipe de saúde afinada num projeto de interdisciplinaridade, que integrando os diversos conhecimentos, permitirá melhor compreensão e intervenção no binômio saúde-doença. O fornecimento do medicamento homeopático, tornará possível, a um custo reduzido, o tratamento dos principais agravos à saúde, favorecendo grande parte da população.

Acreditamos que a Homeopatia possa contribuir com novo conceito de saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, por tratar-se de uma terapêutica que valoriza a relação médico-paciente, que possui resultados clínicos satisfatórios, com baixo custo, e excelente aceitação popular.

Esperamos que este projeto possa contar com o apoio político-institucional e principalmente com a contribuição dos homeopatas e profissionais de saúde do nosso estado. Ressalto que não é um projeto acabado, mas que deve ser construído diariamente por toda equipe envolvida. Assim, através da experiência adquirida e de constantes avaliações poderemos avançar e contribuir para melhoria das condições da saúde da população.